

**TA'LIM JARAYONIDA KASBIY KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH**

Qudriddinova Nargis Dexkonovna

BQ Bojxona instituti

O'zbek va xorijiy tillar

kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada kommunikativ kompetensiya tushunchasining mazmun-mohiyati ochib berilgan. Unda mutaxassisni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun chet tilining vositalari va imkoniyatlaridan ham maqsadli foydalanish haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, maqolada chet tilini o'qitish jarayonida foydalanadigan interfaol metodlar, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun chet tili darslarida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda kasbiy kommunikativ yo'nalish o'z ichiga olgan tarkibiy qismlar berilgan.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, kasbiy muloqot, muloqot vaziyatlari, kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish.

Jamiyat hayotining siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida ro'y berayotgan global o'zgarishlar turli soha mutaxassislarini tayyorlashga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Zamonaviy mutaxassislar, faoliyat sohasidan qat'i nazar axborot bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishlari, kommunikativ muhitning xususiyatlarini bilishlari, o'z harakatlarini rejalashtirish va tahlil qilishda ishbilarmonlik muloqoti tamoyillaridan foydalana olishlari, sheriklarining niyatlari va muloqot usullarini hisobga olishlari, kerak bo'lganda o'z nutq taktikasi va strategiyasini o'zgartirishlari lozim.

Kommunikativ kompetensiya – kasbiy kompetensiyaning elementidir.

“Kommunikativ kompetensiya” tushunchasi atrof-dagilar bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishni shunday darajada o‘rganishni nazarda tutadiki, u o‘z qobiliyatlari va ijtimoiy mavqei doirasida jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkonini beradi.

Oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisini egallaydigan kasbiga tayyorlashda mehnat bozori mutaxassisning kommunikativ ko‘nikma va malakalariga qo‘yadigan talablarni hisobga olish, kommunikativ kompetensiyaning nazariy va amaliy o‘zlashtirish hamda rivojlantirishning eng samarali usullarini ta’lim jarayoniga joriy etish kerak.

Xalqaro munosabatlarning rivojlanishi chet tillarni bilishni taqozo etadi. Mutaxassisni kasbiy faoliyatga tayyorlashda uning kasbiy shakllanishi va rivojlanishi global strategiyasining zarur tarkibiy qismi sifatida kommunikativ kompetensiyaning shakllantirish uchun chet tilining vositalari va imkoniyatlaridan maqsadli foydalanish zarur.

Chet tilini o‘rganish kommunikativ kompetensiyaning rivojlantirishga yordam beradi, talabaning uni muloqot vositasi sifatida ishlatish qobiliyatini shakllantiradi, bu esa bugungi kunda nofilologik fakultet bitiruvchilari orasida juda qadrlanadi.

Kommunikativ yondashuv talabalarning shaxsiyatiga yo‘naltirilgan bo‘lib, qisqa vaqt ichida chet tilini o‘zlashtirish va zarur ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. O‘quv jarayonida qo‘llaniladigan kommunikativ va shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar talabalar o‘rtasida tushunish madaniyati va til muloqoti madaniyatini bosqichma-bosqich shakllantirishga, nutq faoliyati har bir turining o‘ziga xos imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularning o‘zaro bog‘liqligiga asoslanib, og‘zaki va yozma nutq hamda o‘qish ustida ishlashga qaratilgan.

Tayyorgarlik jarayoni talabalarning chet tilining fonetik va grammatik tuzilishi, qoidalari hamda eng ko‘p qo‘llaniladigan leksik birlik doirasidagi dastlabki bilim va ko‘nikmalarni egallashdan boshlanadi. So‘ngra kundalik muloqotda

muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan kommunikativ usuldan foydalanish mumkin: tanishish, o'zini tanishtirish, kechirim so'rash, suhbatni boshlash va tugatish, suhbat mavzusini o'zgartirish, hisobot berish va ma'lumot olish kabilar. O'rgatish mutaxassislik sohasiga oid bo'lmagan keng doiradagi leksika (kundalik va umumiy bilish), shuningdek, ishdagi vaziyatlarni qamrab olgan zarur terminlarni o'z ichiga olgan materiallar bo'yicha olib boriladi. Bu bosqichda grammatikaga katta e'tibor beriladi, chunki u kommunikativ imkoniyatlarning asosi hisoblanadi.

Olingan bilimlar asosida chet tilida kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish boshlanadi. O'rganishning ushbu bosqichidagi asosiy sharti bu o'quv va ilmiy faoliyat sohasidagi aniq nutq vaziyatlari doirasida og'zaki nutqqa e'tibor qaratish bo'lib, u chet tilida ijtimoiy-madaniy va kasbiy sohalarda to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Bojxona xodimlarining kasbiy faoliyatida chet tilining o'rni haqida gap ketganda shuni aytish lozimki, chet tilini bilish bojxona sohasida ishlashning zaruriy shartlaridan biridir. Bojxonachi – davlat hokimiyatining vakili hisoblanadi. Bojxona organi xodimining tashqi ko'rinishi, axloq-odobi, aql-idroki, nutq madaniyati va xorijiy tillarni bilishiga ko'ra chet ellik mehmonlar nafaqat bojxona xizmati, balki butun davlat to'g'risida fikr yuritadilar.

Ma'lumki, bojxona xodimlarining kasbiy kompetentligi asosan bojxona nazorati va bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirish jarayonida namoyon bo'ladi. Mazkur tadbirlarning samaradorligi ko'p jihatdan ma'lumotni tezkor qabul qilish va u bilan to'g'ri ishlashga bog'liq. Ushbu jarayonlar nafaqat chet tilidagi ma'lumotni tushunish, anglash va uzatishni, balki xorijiy tilda kerakli darajada muloqot qila olishni ham talab etadi.

Bojxona qo'mitasining Bojxona institutida chet tilini o'qitish ixtisoslashtirilgan fanlar bilan o'zaro aloqada amalga oshiriladi. Bojxona ishi fakulteti kursantlari kelgusida kasbiy vazifalarini bajarishda qo'llaniladigan

zamonaviy bojxona, iqtisodiy va huquqiy terminologik leksikani rus va ingliz tillarida o'rganadilar.

Bo'lg'usi bojxona xodimlarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish uchun chet tili darslarida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish kasbiy kommunikativ yo'nalishning quyidagi tarkibiy qismlarini o'z ichiga olishi kerak:

- mazmunli (darsda foydalaniladigan til materialining kasbga yo'naltirilganligi: maxsus leksika (bojxona terminologiyasi) va bojxona sohasidagi mutaxassisning kasbi va ishining o'ziga xos xususiyatlariga oid kasbga yo'naltirilgan matnlar;

- protsessual (bo'lg'usi bojxona xodimlarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasining namoyon bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan real voqelikka yaqinlashtirilgan o'yinlar, vaziyatlar, munozaralar).

Davlat bojxona qo'mitasining Bojxona instituti kursantlariga chet tilini o'qitish jarayonida quyidagi interfaol metodlardan foydalaniladi:

- bojxona ishiga oid mavzular bo'yicha kursantlar o'z fikrlarini bildiradigan munozaralar;

- kasbiy muloqot yuritish kompetensiyasini rivojlantirishni kursantlar guruhida ijodiy muhitni yaratish, ularning emotsional xususiyatlarini faollashtirish, ularda motivatsiya uyg'otish, muammoning yechimini birgalikda izlash yordamida amalga oshirish mumkin bo'lgan loyiha metodi;

- kasbiy muloqotga psixologik tayyorgarlikka hissa qo'shadigan, muloqotning real voqelikka yaqinlashtirilgan vaziyatlarida kursantlar nutqida til materialini faollashtiradigan rolli o'yinlar;

- kasbiy muloqot vaziyatlarini modellashtirish metodi. Vaziyatni modellashtirish yordamida muloqot muhitini yaratish, ta'lim olayotganlarni unga jalb etish, tavsiya qilinayotgan vaziyatlarning bevosita ishtirokchisiga aylantirish mumkin.

Darsda qo'llaniladigan metodlar til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi va chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirishi lozim.

Darsni qanday texnologiyalar yordamida o'tkazish mashg'ulot mavzusi va maqsadi, o'qituvchi va o'quv auditoriyasining imkoniyatlari, talabalarning qiziqishlari va qobiliyatlari, shuningdek, boshqa ko'p omillarga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Sharipov, N.Muslimov, M.Ismoilova "Kasbiy ta'lim pedagogikasi" Metodik qo'llanma. – T. 2005-y.
1. Egamberdiyev O. A., Turdaliyev A.Y., Maxamadjonov J. Z. Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari. "Science and education" scientific journal, 2021.
2. O'rinova N. M., Yo'ldosheva D. A. Oliy o'quv yurti talabalarida kreativ kompetentlikni rivojlantirishda faol ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning mazmuni va samarali yo'llari. Academic research in educational sciences, 3(1) 2022.
3. Djalalov, B. B. Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning nazariy metodologik asoslari. Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar, 10(3) 2020.
4. Aminova S. A., Boboyeva D. Talabalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tutgan o'rni. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2022.